

МИКРООРГАНИЗМЫ - ПРОДУЦЕНТЫ БИОСУРФАКТАНТОВ.

Алимова* Б.Х., Пулатова* О.М., Саидова* И., Амирсаидова* Д.А., Махсумханова* М.А. Бекмуродова* Г.А. Абдухалилова** Н.С., Кариева*** М., Сайлиев* М.У.

*Институт микробиологии Академии наук Республики Узбекистан,

**Фармацевтический институт образования и исследований

***Ташкентский фармацевтический институт

г.Ташкент, Узбекистан. электронный адрес: balimova@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579955>

Аннотация: Проведен скрининг молочнокислых бактерий (МКБ), бактерий рода *Bacillus* и дрожжей рода *Rhodotorula*, *Geotrichum* и *Saccharomyces* – на способность синтезировать биосурфактантов (БС). С использованием классических, микробиологических и молекулярно-генетических, методов установлена видовая принадлежность штаммов. Подобраны оптимальные питательные среды для биосинтеза БС. Изучение физико-химических и биологических свойств, полученных БС штаммов *B. amyloliquefaciens UzRSMMT- 413* и *B. licheniformis 9/2 UzRSMMT-396* показало, что БС стабильны в широком диапазоне pH, температуры и NaCl. Установлена антибактериальная активность БС к тест культурам *B. cereus*, *E.coli*, *Ps.aeruginosa*, *C.albicants*. Впервые с использованием раствора БС штамма *B. subtilis UzRSMMT- 413* получена микроэмульсия, на основе которой разработана гелевая лекарственная форма, оценена специфическая активность микроэмульсии, разработанной на основе водного раствора куркумина.

Ключевые слова: микроорганизмы, скрининг, биосурфактанты, гликолипиды, поверхностно-активные вещества (ПАВ), био-ПАВ, сточные воды, антимикробная активность.

Annotatsiya: BS ni sintez qilish qobiliyati uchun sut kislotasi bakteriyalari SKB, *Bacillus* avlodi bakteriyalari hamda *Rhodotorulla*, *Geotrichum* va *Saccharomyces* avlodi achitqilari vakillarida skriningi o'tkazildi. Klassik molekulyar genetik usullardan foydalanib, shtammlarning turlari aniqlandi. BS biosintezi uchun optimal ozuqaviy muhit tanlangan. Olingan *B. amyloliquefaciens UzRSMMT- 413* va *B.licheniformis 9/2 UzRSMMT-396* shtammlarining BS ning fizik-kimyoviy va biologik xossalarini o'rganish natijasida BS keng pH, harorat va NaCl oralig'ida barqaror ekanligini ko'rsatdi. *B. cereus*, *E. coli*, *P. aeruginosa*, *C. albicans* test shtammlariga nisbatan BS antibakterial faolligi aniqlangan. Birinchi marta BS *B. amyloliquefaciens UzRSMMT- 413* shtammi eritmasidan foydalanib mikroemulsiya olindi, uning asosida gelning dozalash shakli ishlab chiqildi va kurkuminning suvli eritmasi asosida ishlab chiqilgan mikroemulsiyaning solishtirma faolligi baholandi.

Kalit so'zlar: mikroorganizmlar, skrining, biosurfaktantlar, glikolipidlar, sirt faol moddalar (sirt faol moddalar), bio-sirt faol moddalar, oqava suvlar, mikroblarga qarshi faollik.

Annotation: Screening of ICD, bacteria of the genus *Bacillus* and yeasts of the genus *Rhodotorula*, *Geotrichum* and *Saccharomyces* was carried out for the ability to synthesize BS. Using classical molecular genetic methods, the species affiliation of the strains was established. Optimal nutrient media for BS biosynthesis were selected. The study of the physicochemical and biological properties of the obtained BS of the strains *B. amyloliquefaciens UzRSMMT-413* and *B. licheniformis 9/2 UzRSMMT-396* showed that BS are stable in a wide range of pH, temperature and NaCl. Antibacterial activity of BS to test cultures of *B. cereus*, *E. coli*, *Ps. aeruginosa*, *C. albicans* was established. For the first time, using a solution of the BS strain *B. amyloliquefaciens UzRSMMT-413*, a microemulsion was obtained, on the basis of which a gel dosage form was developed, and the specific activity of microemulsion developed on the basis of a aqueous solution of curcumin was assessed.

Key words: microorganisms, screening, biosurfactants, glycolipids, surface-active substances (surfactants), bio-surfactants, wastewater, antimicrobial activity.

Микроорганизмы играют важную роль в бесчисленных природных процессах, они предоставляют, так называемые «экосистемные услуги» и являются основой окружающей среды, жизни и деятельности человека. Они являются продуцентами целого ряда биологически активных соединений. В настоящее время интерес к изучению и к практическому применению поверхностно-активных веществ биологического происхождения (биоПАВ, БС) как экологически безопасным, экономически эффективным биологически активным биомолекулам, обладающих высокой эмульгирующей, солубилизирующей, антиадгезивной активностями увеличивается. Являясь по своей природе амфифильными биомолекулами, они выступают альтернативой синтетическим поверхностно-активным веществам (ПАВ). Они имеют существенные преимущества перед синтетическими сурфактантами своей экологичностью, низкой токсичностью, высокой биodeградебельностью, они устойчивы в экстремальных условиях среды, они биоразлагаемы и совместимы с окружающей средой. Биосинтез БС возможен на возобновляемых источниках сырья. В последние годы наряду с традиционным использованием БС в качестве эмульгаторов и солубилизаторов гидрофобных веществ, они привлекают все большее внимание как возможные агенты биомедицины, обладая выраженной физиологической активностью (антибактериальными, противовирусными, антифунгальными). Благодаря уникальным физико-химическим свойствам БС проявляют биологическую активность, не обнаруживаемую у синтетических аналогов, например, антимикробную, иммуномодулирующую и противоопухолевую.

Однако несмотря на высокий потенциал и возможность более широко применения БС их производство в промышленных масштабах связано с рядом трудностей, одной из которых является их низкая продуктивность. Другая сложность заключается в том, что для получения БС биологического происхождения необходимо дорогое сырье. Указанные факторы влияют на производство БС в крупных масштабах, делая его капиталоемким и неконкурентоспособным по сравнению с ПАВ, синтетического происхождения. В связи с этим особый интерес представляет поиск микроорганизмов активных продуцентов БС, подбор оптимальных питательных сред для биосинтеза БС, изучение их физико-химических и биологических особенностей, разработки биотехнологии получения БС с целью их применения в различных отраслях.

Объектом исследования служили штаммы микроорганизмов, молочнокислых бактерий (МКБ), бактерий рода *Bacillus* и дрожжи рода *Rhodotorula*, *Geotrichum* и *Saccharomyces* – продуценты БС. МКБ были выделены из молочных продуктов – сыра, кефира, и творога, штаммы бактерий рода *Bacillus* были выделены: из загрязнённых нефтепродуктами образцов почв и сточных вод, нефтегазовых скважин Бухарского и Кашкадарьинского НПЗ, выделены 2 штамма культуры дрожжей *Rhodotorula mucilaginosa* № 11HE, *Geotrichum sp* № 3HE штаммыены из нефтегазовой скважины Кашкадарьинского нефтеперерабатывающего завода, 2 штамма *Rhodotorula mucilaginosa* №2КА, *Rhodotorula minutum* № 4КА из крема экстракта растения кардамон; 3 штамма - *Saccharomyces cerevisiae* № 8MM, *Rhodotorula mucilaginosa* № 5MM, *Rhodotorula minutum* № 6MM из крема экстракта растения мать и мачеха; 3 штамма - *Saccharomyces cerevisiae* №5M, *Rhodotorula mucilaginosa* №12ME, *Rhodotorula sp* №8ME из крема экстракта растения мелиса и 2 штамма - *Rhodotorula mucilaginosa* № 103B, *Rhodotorula sp* 183B из крема экстракта растения зверобой.

В результате исследования проведен скрининг МКБ, бактерий рода *Bacillus* и дрожжей рода *Rhodotorula*, *Geotrichum* и *Saccharomyces* – на способность синтезировать БС. В результате скрининга отобрано 3 штамма МКБ: *Lactobacillus sp. Kr5*, *Pediococcus sp. D* и *Pediococcus sp. B.*, 2 штамма бактерий рода *Bacillus*: *Bacillus sp. 6/4/2* и *Bacillus sp. 9/2*, и 3

штамма дрожжей: штаммы *Geotrichum sp* №3HE, *Rhodotorula sp.* №2КА, *Saccharomyces sp.* №5М.

С использованием классических, молекулярно-генетических, методов установлена видовая принадлежность штаммов. Штаммы *МКБ* были отнесены к виду *Lactobacillus plantarum Kr5*, *Pediococcus acidilactici D* и *Pediococcus acidilactici B*. Штаммы бактерий *Bacillus sp.* 9/2 идентифицирован до вида как штамм *Bacillus licheniformis 9/2*, штамм бактерии *Bacillus sp.* 6/4/2 идентифицирован - как штамм *Bacillus subtilis 6/4/2*. Нуклеотидная последовательность гена 16S рРНК штаммов размещена в базе данных GenBank и NCBI, получен идентификационный номер для штамма *Bacillus licheniformis 9/2 PQ757915*, для штамма *Bacillus subtilis 6/4/2 PQ736438*. Штаммы дрожжей отнесены к виду *Geotrichum candidum* №3HE, *Rhodotorula mucilaginosa* №2КА, *Saccharomyces cerevisiae* №5М.

Подобраны оптимальные питательные среды для биосинтеза БС активных штаммов *МКБ*; для штаммов *Bacillus licheniformis 9/2 UzRSMMT- 396* и *Bacillus subtilis UzRSMMT- 413* среда MSM где оптимальным источником углерода для биосинтеза БС является глицерин для обоих штаммов, а оптимальным источником азота мочевины. Для штаммов дрожжей *Geotrichum sp* №3HE, *Rhodotorula mucilaginosa* №2КА, *Saccharomyces cerevisiae* №5М среды MSM и мГА. Изучение физико-химических и биологических свойств, полученных БС штаммов *B. subtilis UzRSMMT- 413* и *B. licheniformis 9/2 UzRSMMT* показало, что БС стабильны в широком диапазоне рН, температуры и NaCl. Установлена антибактериальная активность БС к тест культурам *B.cereus*, *E.coli*, *Ps.aeruginosa*, *C.albicans*.

Разработан лабораторный регламент получения внеклеточных БС глубинной ферментацией штамма *B. subtilis UzRSMMT- 413*. Впервые с использованием раствора БС штамма *B. subtilis UzRSMMT- 413* получена микроэмульсия, на основе которой разработана гелевая лекарственная форма, оценена специфическая активность 0,3% микроэмульсии, разработанной на основе 0,3% водного раствора куркумина. Проведены исследования, направленные на оценку качественных характеристики изучения биофармацевтической эффективности разработанного геля. Полученные БС могут быть использованы в отраслях промышленности: сельское хозяйство, пищевая промышленность и медицина.

Список литературы.

1. Santos, D. K., Rufino, R. D., Luna, J. M., Santos, V. A., & Sarubbo, L. A. (2016). Biosurfactants: Multifunctional Biomolecules of the 21st Century. // J. International journal of molecular sciences, vol.17(3), pp.1-31. <https://doi.org/10.3390/ijms17030401>
2. Moldes AB, Rodríguez-López L, Rincón-Fontán M, López-Prieto A, Vecino X, Cruz JM. (2021). Synthetic and Bio-Derived Surfactants Versus Microbial Biosurfactants in the Cosmetic Industry: An Overview. International //Journal of Molecular Sciences., vol.22(5):2371, pp. 1-23 <https://doi.org/10.3390/ijms22052371>
3. Stoica RM, Moscovici M, Niță S, Bâzdoacă C, Lakatos ES, Cioca LI. (2023). Studies on Biosurfactant Production by Two *Pseudomonas* Species Using Substrates from Agro-Food Industry. Chemistry Proceedings., vol.13(1):16, pp. 1-4. <https://doi.org/10.3390/chemproc2023013016>
4. Janek, T., Gudiña, E. J., Połomska, X., Biniarz, P., Jama, D., Rodrigues, L. R., Rymowicz, W., & Lazar, Z. (2021). Sustainable Surfactin Production by *Bacillus subtilis* Using Crude Glycerol from Different Wastes. Molecules vol.26 (12), pp. 1-16 <https://doi.org/10.3390/molecules26123488>
5. Cho WY, Ng JF, Yap WH, Goh BH. (2022). Sophorolipids-Bio-Based Antimicrobial Formulating Agents for Applications in Food and Health. Molecules.; vol.27(17), pp.1-24. <https://doi.org/10.3390/molecules27175556>